
Vers une Initiative de santé planétaire solidaire

Le territoire est notre corps. C'est aussi le lieu des ressources naturelles et de la richesse sociale de nos communautés. Nous sommes les gardiens des territoires, des rivières, de la continuité de la vie.

Ana Maria Hernandez,¹ défenseuse de la terre

Nous avons besoin de volonté politique pour forger un pacte de Paix avec la Nature.

Antonio Guterres,² Secrétaire général de l'ONU

Background

Alors que les négociations pour le Traité sur les pandémies se poursuivent à l'OMS,³ l'attention est principalement centrée sur une approche conventionnelle de la sécurité sanitaire mondiale. Il manque une approche intégrée de la gouvernance de la santé planétaire*, qui favorise une cohérence entre les initiatives et accords préservant la vie.⁴ Les citoyens de par le monde⁵⁻⁶ et les groupes d'experts internationaux tels qu'AGNU,⁷ GIEC,⁸ IPBES⁹ ou The Lancet Countdown,¹⁰ savent que **des transformations systémiques sont nécessaires pour prévenir les conséquences des dommages causés par l'humain aux écosystèmes de la Terre**. Plus important encore, peu d'attention est accordée aux facteurs structurels sociaux, juridiques, politiques et économiques des changements dans les systèmes environnementaux locaux* ([Annexe I](#)).¹¹

Contrairement à l'approche étatique de sécurité sanitaire mondiale, une initiative de santé planétaire* solidaire adopte une approche transfrontalière et transdisciplinaire menée par des citoyens de par le monde.¹²⁻¹³ Elle met l'accent sur une valorisation souveraine, cosmo-locale* de notre bien-être et de notre santé (promotion, prévention et régénération) et s'appuie sur l'instauration d'un climat de confiance pour favoriser une résilience collective et individuelle. Ayant surmonté la phase la plus sévère de la gestion de la pandémie Covid-19 et l'exacerbation des inégalités qui en a résulté,¹⁴⁻¹⁵ les négociations en cours sur un Traité sur les pandémies offrent une fenêtre d'opportunité : promouvoir une approche plus équitable et durable pour une future politique de santé mondiale basée sur la santé planétaire. **Cette approche devrait, de par sa conception, accroître une solidarité incorporée entre humains, et favoriser la cohabitation de perspectives et de pratiques plurielles,**¹⁶⁻¹⁷ comme le recommande l'UNESCO.¹⁸

L'idée : l'Initiative de santé planétaire solidaire

Alors que les États et l'Assemblée mondiale de la santé ne parviennent pas à mettre en œuvre les transformations systémiques nécessaires pour préserver une planète vivable pour les générations actuelles et futures, **une coalition de personnes diverses de par le monde s'engage à promouvoir la santé planétaire, en élaborant une proposition *bottom-up* : l'Initiative de santé planétaire solidaire.**

L'initiative vise à passer du paradigme de sécurité sanitaire mondiale à celui de santé planétaire solidaire grâce à une approche émergente menée par les citoyens ([Annexe II](#)). **Plutôt que de s'appuyer uniquement sur les gouvernements ou acteurs institutionnels pour montrer la voie,**

cette initiative cherche à tirer parti des communs, des connaissances collectives, de la créativité et de l'énergie des réseaux de communautés locales qui convergent. Cette initiative devrait garantir une compréhension partagée et un engagement collectif entre partenaires de la coalition. Le résultat souhaité est une ébauche d'agenda de santé planétaire solidaire d'ici 2024 et le lancement de projets de santé planétaire, tous deux devant émerger d'un consensus au sein de notre communauté.

Alors que nombre de citoyens et institutions cherchent à accroître le rôle des communautés dans la prise de décision et la recherche, le festival 'prenons soin ensemble' constitue la plateforme idéale pour lancer l'initiative et partager le concept avec la communauté de santé mondiale.¹⁹

22 juin 2023: Rassembler les personnes pour créer un manifeste et lancer l'initiative

Pour donner vie à cette initiative, un webinaire participatif sera organisé en ligne.

Titre	Vers une Initiative de santé planétaire solidaire - Webinaire participatif
But	Rédaction participative d'un manifeste* (possiblement d'une note d'orientation ou d'un appel), qui consistera en un ensemble de principes et recommandations pour une santé planétaire solidaire (Annex III). Lancement officiel de l'Initiative de santé planétaire solidaire..
Date	Jeudi 22 juin 2023
Heure	14:00 à 16:00 CET / 22:00 à 23:59 JST / 9 à 11 am EDT
Lieu	En ligne, lien envoyé suite à l'inscription
Design	Méthode pour élaborer et s'accorder collectivement avec chaque participant ²⁰ Intégré à 'prenons soin ensemble' et à l'étude participative 'oonehealth' ²¹
Hôtes	Alexandre Robert, Fabio Balli, Nadine Henschel, Joanna Wagner
Participants	Jusqu'à 60 personnes engagées dans la préservation des écosystèmes de la Terre, y compris des personnes issues des communautés de santé mondiale et planétaire
Inscription	Gratuite, requise sur https://www.openvillage.ch/nature

Prochaines étapes

- Après juin 2023, présentation
 - o Le manifeste et le document d'orientation seront soumis et présentés au Directeur général de l'OMS par le plus jeune ambassadeur de santé planétaire, qui mènera une consultation avec le comité d'organisation de l'Assemblée mondiale de la santé (AMS).
 - o Un article sera soumis à une revue spécialisée.
- Novembre 2023, design de l'agenda
 - o Finalisation de proposition d'un agenda de santé planétaire solidaire.
- Mai 2024, lancement
 - o Lancement de l'agenda de santé planétaire solidaire. lors de l'AMS.

Définitions

- **cosmo-localisme** : “un cadre alternatif pour la production collaborative. Il vise à créer de la résilience au niveau local en partageant les ressources au niveau mondial sous forme de ‘communs numériques’. Comme le note Ramos, ‘En termes simples, le cosmo-localisme décrit les potentiels dynamiques émergentes de nos communs informationnels et de design distribués à l'échelle mondiale, en conjonction avec la capacité émergente de production localisée de valeur (haute et de basse technologie)’” (Schismenos et Niaros, 2020, traduit).
- **glocal** : “décrit l'intégration transparente entre le local et le global ; la connectivité globale produite par les voyages, les affaires et les communications ; la volonté et la capacité de penser globalement et d'agir localement” (Oxford Reference, 2023, traduit).
- **manifeste** : “une déclaration écrite des croyances, des buts et des politiques d'une organisation” (Cambridge Dictionary, 2023, traduit).
- **santé planétaire** : “une approche transdisciplinaire axée sur les solutions et un mouvement social visant à analyser et traiter les impacts sur la santé humaine et du vivant qui résultent des perturbations humaines causées sur les systèmes naturels de la Terre” (Planetary Health Alliance, 2021, traduit).
- **solidarité** : “accord et soutien entre les membres d'un groupe” (Cambridge Dictionary, 2023, traduit) ; “Les défis mondiaux doivent être gérés de manière à répartir équitablement les coûts et les charges, conformément aux principes fondamentaux d'équité et de justice sociale. Ceux qui souffrent ou qui profitent le moins méritent l'aide de ceux qui profitent le plus” (UN Millennium Declaration, 2000, traduit).

Références

1. Global fund for Women. 8 quotes that emphasize why we should celebrate & support women land defenders for Earth Day. 2018. <https://www.globalfundforwomen.org/latest/article/8-quotes-women-land-defenders-earth-day/>
2. Guterres A. A letter to my granddaughter's granddaughter. Time 2023; 23 avril. <https://time.com/collection/earth-awards-2023/6272884/antonio-guterres-climate-change-apology-great-great-granddaughter/>
3. Phelan AL. The World Health Organization's pandemic treaty. BMJ 2023; 380. <https://doi.org/10.1136/bmj.p463>
4. Willetts E, Haines A. Managing the Health Risks of Climate Change. Council on Foreign Relations 2023. <https://www.cfr.org/report/managing-health-risks-climate-change>
5. Bell J, Poushter J, Fagan M, Huang C. Dans Response to Climate Change, Citizens in Advanced Economies Are Willing To Alter How They Live and Work. Pew Research Center 2021. <https://www.pewresearch.org/global/2021/09/14/in-response-to-climate-change-citizens-in-advanced-economies-are-willing-to-alter-how-they-live-and-work/>
6. Etchart L. The role of indigenous peoples in combating climate change. Palgrave Communications 2017; 3. <http://dx.doi.org/10.1057/palcomms.2017.85>
7. United Nations. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 2023. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
8. Intergovernmental Panel on Climate Change. AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023. 2023. <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/>

9. Vadrot ABM. Building authority and relevance in the early history of IPBES [Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services]. Environmental Science & Policy 2020; 113. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.06.006>
10. Romanello M et al. The 2022 report of the Lancet Countdown on health and climate change: health at the mercy of fossil fuels. The Lancet 400; 10363. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)01540-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01540-9)
11. World Health Organization. WHO Manifesto for a healthy recovery from COVID-19. 2020. <https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-manifesto-for-a-healthy-recovery-from-covid-19>
12. Meier Magistretti C, Sallaway-Costello J, Maric F, Robert A, Rigote G, Bertolini A, Joshi A. People - Planet - Health A position paper to support policy development on planetary health and wellbeing by the World Health Organization. 2021. https://www.iuhpe.org/images/IUHPE/Advocacy/PPH_PositionStatement.pdf
13. Myers SS, Pivor JI, Saraiva AM. The São Paulo Declaration on Planetary Health. The Lancet, 2021; 398(10308). [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)02181-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02181-4)
14. Oxfam. The hunger virus multiplies: deadly recipe of conflict, covid19 and climate accelerate world hunger. 2021. <https://www.oxfam.org/en/research/hunger-virus-multiplies-deadly-recipe-conflict-covid-19-and-climate-accelerate-world>
15. Hardy LJ, Mana A, Mundell L, Neuman M, Benheim S, Otenyo E. Who is to blame for COVID-19? Examining politicized fear and health behavior through a mixed methods study in the United States. PLOS One 2021. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256136>
16. Capra F, Mattei U. The Ecology of Law: Toward a Legal System in Tune with Nature and Community. Berrett-Koehler 2015. <https://www.bkconnection.com/books/title/the-ecology-of-law>
17. Banville MS, Lapalme J. Droits et travers en matière de propriété : Micro-traités avec la Terre. Medium 2023. <https://provocations.darkmatterlabs.org/droits-et-travers-en-mati%C3%A8re-de-propri%C3%A9t%C3%A9-micro-trait%C3%A9s-avec-la-terre-d4cbc37c2b8c>
18. UNESCO. Recommandation de l'UNESCO sur une science ouverte. 2021. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_fre
19. Balli F. Préserver notre santé : un patrimoine commun. Festival 'prenons soin ensemble', Genève, Suisse. Zenodo 2023a. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.7833396>
 - [English](#) – [中文](#) – [हिंदी](#) – [Español](#) – [العربية](#) – [বাংলা](#) – [Русский](#) – [Português](#) – [Deutsch](#)
20. Balli F. Animer des grands groupes où chaque participant·e contribue à l'émergence d'un projet commun. Zenodo 2023b. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7684809>
21. Ooonehealth. À quoi ressemblerait notre monde si nous étions pleinement conscients et organisés autour des interdépendances qui lient notre santé humaine à celles du vivant non-humain et des écosystèmes ? 2023. <https://www.ooonehealth.fr>

Annexe I – Exemples de facteurs structurels de changement des systèmes environnementaux mondiaux

changement climatique, dégradation de l'environnement, utilisation des terres, privatisation des actifs, destruction des habitats naturels et des écosystèmes et perte de biodiversité, urbanisation rapide et croissance démographique. Ces facteurs entraînent une augmentation de l'exposition des populations, de leur vulnérabilité et des lacunes en matière de prévention, de préparation et de réponse aux épidémies.

Annexe II – Approche interdisciplinaire d'identification

source: www.pandemictreaty.net

Annexe III – Principales caractéristiques de l'initiative, à discuter et à valider

Sécurité sanitaire mondiale	Santé planétaire solidaire
Dépendante de l'État	Indépendante de l'État
Portée par des fonctionnaires	Portée par une pluralité de citoyens de par le monde
Planification de sécurité basée sur le contrôle et la mesure (peur)	Émergence de solidarité fondée sur le soutien mutuel et la sagesse collective (confiance)
Gestion de biens privés financés par le public	Gestion des communs
Les organismes vivants sont une menace à contrôler	Les organismes vivants sont une chance de prospérer
Focus sur la protection et à la réaction	Focus sur le bien-être, la promotion de la santé, la prévention et la régénération
Surveillance et contrôle	Confiance
Réponse passive	Résilience proactive

We thank all the people who contributed to this initial document.